

СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ВОЙСКОВАЯ СТАЖИРОВКА-ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОФИЦЕРА-ПРОФЕССИОНАЛА В ХОДЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Голубенко Алексей Юрьевич

доцент кафедры “Профессионально-боевой подготовки”
Специализированного филиала ташкентского государственного
юридического университета Республики Узбекистан, у.з. доцент
тел. 97 343 9170

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7099402>

ARTICLE INFO

Received: 15th September 2022

Accepted: 17th September 2022

Online: 21st September 2022

KEY WORDS

Профессиональная подготовка, войсковая стажировка, образовательный процесс, деятельность, концепция, готовность будущего офицера, боевая подготовка, психологическая готовность.

Профессиональная подготовка будущих офицеров в военном ВУЗе - сложное и многоаспектное явление, имеющее большую социально-культурную значимость, взаимосвязанное с решением задач гарантированного обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина Республики Узбекистан.

Изучение передового опыта, практики военных учреждений высшего образования ряда зарубежных государств в области профессиональной подготовки офицерских кадров позволяет сделать вывод о том, что ее цель определяется как обучение военнослужащих, подготовка квалифицированных военных кадров,

ABSTRACT

В данной статье проанализированы теоретико-методологические аспекты таких психолого-педагогических явлений как профессиональная подготовка, рассмотрен современный подход к проблеме профессиональной подготовки будущих офицеров, также раскрывается сущность, формы и методы проведения войсковой стажировки.

формирование у обучающихся государственно-патриотического сознания, боевой и психологической готовности, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения соответствующего уровня образования. Президент Республики Узбекистан Ш.Н.Мирзиёев на заседании Совета безопасности от 10.01.2018 года отметил следующее: «Руководителям силовых министерств и ведомств следует разработать принципиально новые документы по организации физической и психологической подготовки, военнослужащие должны иметь крепкое здоровье, быть выносливыми, способными

выдерживать нелёгкие физические и психологические нагрузки». [1].

Исходя из поручений Президента в Республике проделана большая работа, принята «Концепция морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Республики Узбекистан» утвержденная 17.02.2019 года, данная концепция была разработана на основе Конституции Республики Узбекистан, Законе «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан», а также других нормативно-правовых документов и действующего законодательства военной организации Республики Узбекистан. Концепция создана в целях улучшения эффективности морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Республики Узбекистан, она направлена на повышение боевой готовности и боеспособности войск, поддержание мира и спокойствия в стране, воспитание преданных делу добросовестных военнослужащих [3].

На первом этапе реформирования в рамках организационного построения Вооруженных Сил Республики Узбекистан руководством страны было принято решение об образовании Национальной гвардии.

Президент Республики Узбекистан Ш.Н.Мирзиёев отмечает, что «За короткий период Национальная гвардия стала одним из важных звеньев в системе обеспечения безопасности страны и установила тесное взаимодействие со структурными подразделениями Вооруженных Сил» [3].

На основе концепции «Безопасный город - безопасная страна»

мы сегодня осуществляем масштабную работу, направленную на обеспечение общественного порядка в стране. Именно поэтому и была создана новая структура - Национальная гвардия. Теперь в каждом городе

и области за выполнение проекта «Безопасная территория», охрану общественного порядка ответственность возлагается и на Министерство внутренних дел, и на Национальную гвардию. Для выполнения этих задач Национальная гвардия осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с органами государственной власти на местах, общественными организациями. Национальная гвардия является специально уполномоченным государственным органом в составе Вооруженных Сил Республики Узбекистан с правоохранительными функциями, осуществляющим свою деятельность специальными средствами, формами и методами.

Национальная гвардия в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Республики Узбекистан, указами, постановлениями, распоряжениями, приказами и директивами Президента Республики Узбекистан - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.

В нашей стране проводится системная работа по укреплению мира и безопасности, охране общественного порядка и предупреждению преступности. За последние два года было принято более

100 законодательных актов, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Одним из таких актов является Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2018 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности».

В соответствии с данным Постановлением с 1 января 2019 года в целях организации и координации деятельности государственных органов, организаций и общественных формирований в сфере обеспечения общественной безопасности за Национальной гвардией закреплены отдельные районы страны [2].

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан выполняет важнейшую функцию по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров по приоритетным и востребованным направлениям деятельности, способных выполнять сложнейшие задачи, имеющих аналитические способности, для дальнейшей службы в войсковых частях Национальной гвардии и других структурах Вооруженных сил государства.

В данном ВУЗе уделяется профессиональной подготовке курсантов по различным специальностям. Профессиональная подготовка предполагает не только обучение определенным знаниям, умениям и навыкам, но и формирование готовности учащихся к профессиональной деятельности, а также сущность, содержание, цель и

задачи исследуемого явления, мы установили различные направления формирования готовности курсантов к различным видам деятельности как цель и результат профессиональной подготовки в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Основным и завершающим этапом получения военно-профессиональных навыков для курсантов является войсковая стажировка.

Стажировка стимулирует выработку стратегии последовательного формирования личного профессионального опыта. Она дает возможность каждому стажеру самостоятельно определить новые перспективы изучения теории; мотивирует дальнейший карьерный рост, усиливает роль творчества в практической деятельности; позволяет добиваться высоких конечных результатов военно-педагогического труда.

Современные подходы к проблеме профессиональной подготовки будущих офицеров изучаются научными деятелями во всем мире, в целях определения наиболее конструктивных решений, применения всего комплекса педагогических технологий и практических тренировок для оптимизации решения данной проблемы исходя из требования времени и современных угроз национальной безопасности Республике Узбекистан.

В исследованиях по рассмотрению актуального вопроса профессиональной подготовки будущих офицеров раскрываются новые подходы к профессиональной подготовке,

исследуются психолого-педагогические аспекты формирования личности курсанта. Ученые придают большое значение не только академической подготовке, но и самостоятельной практической деятельности курсантов как во время обучения и воспитания в вузе, так и в процессе войсковых стажировок. Они считают профессиональную практику в войсках необходимым элементом высшего военного образования, видят в ней значительные потенциалы для совершенствования профессионализма курсантов. В тоже время вопросы профессионального становления курсантов в процессе войсковых стажировок пока изучены недостаточно.

Стажировка — это обретение лицом опыта выполнения задач и обязанностей определенной специальности:

1. Курсантов вузов с целью углубления их специализации непосредственно на рабочем месте; молодых специалистов вузов для подготовки их к научной или педагогической деятельности, преподавателей с целью повышения их квалификации.

2. Работа по специальности в течение определённого испытательного срока (испытательный стаж) для определения возможности зачисления на штатную должность.

Задачами стажировки являются:

1. Приобретение курсантами умений и навыков в исполнении служебных обязанностей в войсках на существующих должностях по специальности в соответствии с квалификационными характеристиками и программами

обучения в Военно-техническом институте, формирования у них профессиональных качеств.

2. Совершенствование полевой выучки и практических навыков в руководстве подразделениями, организации и проведение занятий по боевой подготовке, организации службы войск, жизни и быта личного состава в строгом соответствии с требованиями Уставов Вооруженных Сил Республики Узбекистан;

3. Получение навыков в организации и проведении воинского, нравственного, правового и культурного воспитания и обучения личного состава в подразделении.

Профессиональное становление курсанта военного вуза в процессе войсковой стажировки представляет собой процесс достижения курсантом динамического равновесия между личностными потребностями в социальном и профессиональном взрослении, образовательными, войсковыми и служебными требованиями, предъявляемыми к нему. Данное состояние характеризуется таким взаимодействием личности и системы организации жизнедеятельности войск, в котором личность, без длительных внешних и внутренних конфликтов, продуктивно осваивает свою профессиональную деятельность. Профессиональное становление курсанта военного вуза в процессе войсковых стажировок осуществляется как поэтапное движение, образующее цикл. За время обучения в военном вузе курсант проживает три цикла стажировок.

Исходя из данной особенности, мы выделили содержательную

(внутреннюю) и организационную (внешнюю) структуру исследуемого процесса. С точки зрения содержания выделяются три цикла:

цикл ролевой идентификации курсанта как будущего специалиста и офицера (соответствует стажировке 2 курса);

цикл функциональной профессионализации курсанта (соответствует стажировке 3 курса);

цикл личностно творческой профессионализации курсанта (соответствует итоговой стажировке 4 курса).

Каждый цикл организационно состоит из нескольких этапов:

этап формирования готовности к реализации интериоризированных целей стажировки (осуществляется в период подготовки к стажировке);

этап реализации профессиональных способностей курсанта в заданных условиях (осуществляется непосредственно в войсках);

этап анализа результатов социально-профессионального становления и построения курсантом индивидуальной траектории дальнейшего самовоспитания, и самосовершенствования (реализуется после завершения стажировки).

М.И. Дьяченко в своей работе раскрыл, что готовность определяют как устойчивую характеристику личности в деятельности, целостный комплекс, включающий в себя мотивационные, интеллектуальные, эмоциональные и другие переменные, адекватные требованиям содержания и условий деятельности [4].

Научные исследования в области формирования готовности будущих офицеров в военном вузе

свидетельствует о выделении различных аспектов готовности:

к профессиональной деятельности;

к управленческой деятельности;

к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения и др.

Готовность офицера к профессиональной деятельности как целостное личностное образование, определяемое совокупностью взаимосвязанных мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного компонентов, являющихся результатом профессиональной подготовки в военном вузе и обеспечивающих переход курсантов на новый качественный уровень жизнедеятельности.

Важной для нашего исследования является позиция Л.В. Долманюка, обосновывающего готовность офицера к профессиональной деятельности как системное состояние мобилизации личностных ресурсов, обеспечивающее качественное выполнение должностных обязанностей, регуляцию процесса деятельности, профессиональных характеристик [5].

Существенный вклад в исследование проблем готовности будущего офицера внесли исследователи, раскрывающие готовность к управленческой деятельности. Н.Е. Рогожкин указанное педагогическое явление трактует как состояние личности курсанта, заключающиеся в сформированности систематизированных профессиональных компетенций, обеспечивающих доминирующую направленность и мотивацию к эффективному решению служебно-

боевых задач и выполнении мероприятий повседневной деятельности [6].

А.Н. Ширяев, рассматривает готовность к служебно-боевой деятельности в подразделениях специального назначения как личностно-интегративное образование, характеризующееся позитивным отношением к профессиональной деятельности, наличии совокупности профессионально-значимых качеств позволяющих успешно выполнять сложные, экстремальные служебно-боевые задачи, связанные с риском личной безопасности и обеспечением безопасности окружающих [7].

В.А. Юматов указанное явление определяет как компетентностную характеристику выпускника военного вуза, обеспечивающую способность в любых условиях обстановки выполнить задачи обеспечения общественной безопасности [8].

Опираясь на позиции исследователей, мы выделяем в образовательной деятельности военного вуза направления, способствующие формированию готовности будущего офицера к различным видам деятельности:

- реализация когнитивно-информационного потенциала учебных дисциплин гуманитарного и военно-профессионального профиля;
- актуализация воспитательной работы, направленной на формирование готовности будущих офицеров к различным видам деятельности;
- практико-ориентированная направленность войсковой стажировки курсантов в воинских подразделениях.

С. Поморцев рассматривал что, мы учитываем понимание под потенциалом учебных дисциплин в современной педагогической науке как контентное наполнение предметов, ориентированное на раскрытие когнитивно-знаниевых ресурсов, создание смыслов деятельности и реализацию познавательных потребностей обучаемых [9].

В частности, в ходе реализации потенциала дисциплин гуманитарного профиля («Философия», «Политология», «История Отечества», «Военная история» и др.) нами решались задачи привлечения внимания обучаемых к содержанию, ценностно-смысловой направленности профессиональной подготовки курсантов, социальной значимости профессии офицера, особой роли войск национальной гвардии Республики Узбекистан в современных социально-политических условиях.

Когнитивно-информационный потенциал дисциплин «Военная психология», «Военная педагогика», «Организация морально-психологического обеспечения», «Профессиональная этика и служебный этикет» и др. использовался нами в целях формирования у курсантов интереса к деятельности, направленной на работу с воинским коллективом, стремление к поиску самостоятельных и творческих способностей использования форм и методов работы с военнослужащими [10].

Существенное значение в формировании готовности будущего офицера к различным видам деятельности, определяемыми спецификой служебно-боевых задач войск национальной гвардии

Республики Узбекистан, имеет реализация когнитивно-знаниевого потенциала военно-профессиональных дисциплин («Организация повседневной деятельности подразделений и обеспечение безопасности военной службы», «Правоохранительные органы», «Тактика боевого применения подразделений» и др.). В ходе изучения рассматриваемых дисциплин курсанты, во взаимосвязи со знаниями, полученными при изучении гуманитарных дисциплин, осваивали основы служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Республики Узбекистан по обеспечению безопасности личности, общества и государства, вырабатывали командные и методические навыки в поддержании боевой готовности, воинской дисциплины, уставного порядка в подразделении.

Одним из основных средств обеспечения практико-ориентированной направленности процесса формирования готовности будущих офицеров к различному виду деятельности явилась войсковая стажировка курсантов.

Войсковая стажировка обладает широкими возможностями по формированию готовности курсантов к различным видам деятельности. Представляет собой реальную практическую модель будущей служебно-профессиональной деятельности офицера, войсковая стажировка создает благоприятные предпосылки к формированию у будущих офицеров важных умений, навыков и качеств личности офицера, необходимых для выполнения

служебно-боевых задач мирного и военного времени. В ходе войсковой стажировки курсант практически реализует полученные знания и совершенствует умения и навыки в сфере профессиональной деятельности офицера. Этому способствует также то, что в период прохождения войсковой стажировки курсант попадает в новые для себя условия, в новом социально культурном окружении изучает роль и порядок работы офицера в конкретном воинском коллективе, выполняет различные виды деятельности (управленческая, воспитательная, служебно-боевая и др.).

Курсанты при этом приобретают практический опыт, верифицируют отношение к различным аспектам профессиональной деятельности офицера, осуществляют рефлексии по отношению к «сильным и слабым» сторонам личной профессиональной подготовки.

Таким образом, рассмотренные выше теоретико-методологические положения, базирующиеся на общеизвестных психолого-педагогических позициях, научных представлениях, обеспечивают повышение готовности будущего офицера к различным видам деятельности, способствуют достижению результата процесса профессиональной подготовки офицерских кадров Республики Узбекистан. От решения данных задач во многом зависит эффективность обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина Республики Узбекистан.

Формирование готовности будущего офицера к различным видам деятельности достигается в процессе организованной, целенаправленной воспитательной работы в военном вузе, главной задачей которой является сохранение и передача курсантам служебно-боевого опыта деятельности войск, духовно-нравственных традиций войск национальной гвардии, развитию научного и интеллектуального потенциала.

Педагогическими условиями, обеспечивающими социально-профессиональное становление курсантов в процессе войсковых стажировок, являются:

во-первых, обеспечение в войсках разнообразия видов профессиональной деятельности, отвечающих требованиям программы стажировки и адекватных зонам актуального, и ближайшего развития курсанта;

во-вторых, обеспечение возможностей самостоятельного освоения курсантом

социального пространства войсковой части и основных видов профессиональной деятельности;

в-третьих, организация индивидуальной педагогической помощи курсанту в процессе подготовки, прохождения и анализа результатов войсковой стажировки.

Таким образом, основным и завершающим этапом получения военно-профессиональных навыков для курсантов является стажировка. Анализ практики показал, что формирование профессионального опыта специалиста, у курсанта при обучении продуктивнее проявляется в процессе прохождения стажировок, когда курсант более глубоко проникает в предстоящую ему деятельность.

Необходимо более целенаправленно формировать профессиональную компетентность курсантов в ходе стажировок, при обучении в Военном ВУЗе.

References:

1. Доклад Президента Республики Узбекистан на заседание Совета безопасности от 10 января 2018 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан. «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности». - Ташкент, 2018 года.
3. Концепция морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Республики Узбекистан от 17.02.2019 года.
4. Дьяченко М.И. Научная статья «Формирование профессиональной готовности обучающихся в ВУЗах». - Москва, 2017 год.
5. Долманюк Л.В., Научная статья «Организация войсковой стажировки курсантов военных ВУЗов как один из аспектов военно-профессиональной подготовки» Москва, 2010 год.
6. Рогожкин Н.Е. Научная статья «Формирование готовности будущих офицеров» - Москва, 1999 год.
7. Ширяев А.Н. Научная статья «Формирование готовности курсантов ВОУ ВПО ВВ МВД России» - Москва, 1998 год.

8. Юматов В.А. Научная статья «Особенности профессиональной подготовки курсантов с службе в подразделениях специального назначения» - Москва, 2012 год.
9. Поморцев С. Научная статья «Войсковая стажировка - помощь молодому офицеру» Минск, 2010 год.
10. Нужнова С.В. Формирование готовности к профессиональной мобильности. // Высшее образование в России. 2009. №6. С.41.